

ESPIRITUALIDADE NO CUIDADO INTEGRAL AO IDOSO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DA ATIVIDADE LÚDICA “DADO MINHAS HISTÓRIAS”

Gabriela Marques Macedo¹ ; Luis Eduardo de Moura¹ ; Tiago Sanches Zocolaro¹;
Carla Queiroz Fernandes de Paula¹ ; Luiz Vinicius Pena Cardozo¹; Marillia Lima
Costa² ; Júlia de Miranda Moraes³

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Docente Externa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás. Brasil

³ Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: O envelhecimento traz consigo desafios físicos, emocionais e sociais, exigindo abordagens que promovam acolhimento e empatia. Nesse contexto, iniciativas extensionistas que associam espiritualidade à vivência comunitária têm impacto positivo na saúde do idoso, ao favorecer o bem-estar emocional, reduzir sentimentos de solidão e estimular habilidades cognitivas por meio da interação. Paralelo a isso, discentes envolvidos desenvolvem escuta sensível e compreendem a espiritualidade e humanização como extensões importantes da prática médica. O objetivo deste relato é descrever a experiência de discentes do projeto de extensão Núcleo Acadêmico de Saúde e Espiritualidade (NAESP), do curso de Medicina da UFJ, na atividade “Dado Minhas Histórias”, realizada em um albergue de idosos, destacando os benefícios para a formação acadêmica e para a saúde e bem-estar dos participantes. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** Em formato de roda de conversa, utilizou-se um dado artesanal de papelão com temas relacionados a memórias afetivas, como pessoa especial, comida preferida, piada ou história engraçada, festa favorita, conselho e música predileta. Cada idoso lançou o dado e compartilhou experiências ligadas ao tema sorteado, assumindo o protagonismo da narrativa. Os relatos variaram entre lembranças de familiares, comidas e histórias marcantes, o que promoveu descontração e momentos emotivos. Quando a temática foi música favorita, a canção foi reproduzida na caixa de som e todos cantaram e bateram palmas, criando um ambiente de celebração e pertencimento. Para os discentes, esta experiência possibilitou um exercício de empatia e escuta ativa, o qual evidenciou as dimensões subjetivas e espirituais que envolvem o cuidado em saúde geriátrica. Nesse sentido, a formação médica humanizada depende do desenvolvimento de habilidades como as trabalhadas na atividade, que favoreçam o diálogo e o reconhecimento da individualidade e valorização pessoal. **CONCLUSÕES:** A dinâmica mostrou-se eficaz ao promover integração, resgatar memórias e valorizar a identidade dos idosos. O caráter lúdico contribuiu para a participação do grupo, assim como o bem-estar emocional. A experiência evidencia a relevância de

atividades que reconheçam a trajetória de vida dos idosos e estimulem a convivência social. No âmbito do cuidado integral, a espiritualidade revela-se componente fundamental para a manutenção da satisfação e vivacidade dos idosos, refletidos em seu bem-estar físico e mental.

Palavras-chave: educação médica; espiritualidade; saúde do idoso.